

POLAND

POLAND

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТУРИЗМА АНГЛИЙСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ**Умурзакова Айгул Умаровна**

Преподаватель

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

umurzakova050883@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214131>

Аннотация. В рамках данной статьи проведен краткий сравнительный анализ терминологической системы туризма английского и арабского языков. При этом первоначально разобраны структурные модели терминов и выявлена степень их продуктивности в процессе терминообразования. При изучении терминологии туризма трудности возникли на начальном этапе исследования, поскольку на сегодняшний день существует небольшое количество толковых терминологических словарей сферы туризма.

Ключевые слова: терминология, термин, туризм, структура, компонент, модель.

Abstract. The given article deals with a brief comparative analysis of English and Arabic terminological system of tourism industry. There were analyzed and revealed the structural models of terms and the degree of their productivity in the process of term formation. Difficulties arose at the initial stage of studying the terminology of tourism, because today there have existed a small number of glossary terminology dictionaries of tourism industry.

Keywords: terminology, term, tourism, structure, component, model.

Терминологическая система туризма является малоизученной. На это указывает тот факт, что, к примеру, в арабском языке в терминологической системе туризма имеются предтермины (خارج البلد – abroad, رحلة جوية – flight, قائمة طعام – menu, آلة تصوير – camera). Они входят в состав терминологии, которые представляют собой словосочетания, состоящие в основном из общеупотребительных слов. Это говорит о том, что данная терминология связана с общеупотребительной лексикой. Ведь туристические тексты предназначены не только для специалистов в сфере туризма, но и для обычных потребителей в рассматриваемой области.

В ходе исследования было выявлено, что среди туристических терминов преобладают многокомпонентные термины. Наличие большого количества многословных терминов указывает на сравнительно недавнее

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

происхождение лексических единиц в изучаемой тематической группе. Многокомпонентные термины представляют собой сложное семантическое и структурное образование при различных сочетаниях их компонентов.

Учитывая тот факт, что, сфера туризма и ее терминологическая система находятся на стадии развития, корпус функционирующих слов в этой сфере увеличивается. Пополнение словаря туристских терминов происходит посредством следующих способов:

- 1) заимствование из других языков. Как, например, заимствование из английского языка в арабский язык:

English	العربية
card	كارت
consul	قنصل
diplomat	دبلوماسي
photography	فوتوغرافي
yacht	يخت

- 2) при помощи словообразовательных аффиксов, морфем и разновидности форм. Данный способ образования туристических терминов встречается, как и в английском языке, так и в арабском языке. Например, русское словосочетание «оформление билетов» можно перевести однословным термином “ticketing”(إصدار التذاكر). В данном случае наблюдается то, что существительное “ticket”(تذكرة) – «билет» при помощи добавления суффикса – ing приобретает абсолютно новое значение:

English	العربية
tour	جولة
tourism	سياحة
tourist	سائح
visit	زيارة
visitor	زائر

- 3) путем словосложения:

English	العربية
airline	خط جوي
ecotourism	سياحة بيئية
handbag	حقيبة يد
honeymoon	شهر العسل

POLAND

POLAND

railways	سكة الحديد
----------	------------

4) четвертый способ является наиболее распространенным. Большинство туристических терминов представляют собой словосочетания. Таким образом, большой пласт в терминосистеме туризма занимают многокомпонентные, а не однословные термины:

English	العربية
boarding card	بطاقة صعود الطائرة
double bed	سرير مزدوج
group travel	سياحة جماعية
high season	ذروة الموسم
white tourism	سياحة ثلجية

При переводе многокомпонентных терминов могут возникнуть трудности в связи с семантико-синтаксическим несоответствием в структурах английского и арабского языков. В свою очередь, интернациональные термины, облегчают процесс перевода терминов:

Car rental agency, где rental – تأجير (сдача в аренду); car rental – تأجير سيارات (прокат автомобилей); agency – وكالة (агентство). Перевод всего термина: car rental agency وكالة تأجير السيارات (агентство по аренде автомобилей).

Несмотря на то, что полилексемных терминов в сфере туризма больше по количеству, они употребляются реже, чем простые однокомпонентные термины. Монолексемные термины обозначают основные, базовые понятия данной отрасли (tour – جولة (тур), flight – رحلة جوي (авиарейс), resort – منتجع (курорт), instructions – تعليمات (инструкции)).

Проведенный анализ туристических терминов показывает, что с точки зрения их структуры и формы большинство терминов в английском языке имеют субстантивную модель. Из анализируемых английских терминов преобладают двухкомпонентные с субстантивной моделью (airplane – طائرة (самолет), handcraft – صناعة يدوية (ручная работа), motorcycle – دراجة نارية (мотоцикл)).

В арабском языке наиболее употребительными являются термины-словосочетания. Среди полилексемных терминов преобладает модель адъективно-субстантивная (صناعة سياحية – туристская индустрия, موسم كاسد – мертвый сезон, سلسلة فنادق – сеть гостиниц).

В ходе исследования выявлено, что наиболее распространенными являются сложные термины (self-catering accommodation – إسكان ممول ذاتي (апартаменты с самообслуживанием), semi-organized travel – سفر شبه منظم

POLAND

POLAND

(полуорганизованное путешествие), mid-week booking – حجز وسط الأسبوع (бронирование в середине недели)) и термины образованные при помощи аббревиации (ecotourism – سياحة بيئية (экотуризм), VIP(very important person) – شخصية مهمة (очень важный человек), RC(reservation card) – كارت الحجز (карта бронирования)).

Этимологическое исследование позволяет узнать, от какого слова происходят те или иные термины и определить, какая словообразовательная модель использована. В задачи этимологии входят выявление способов развития и пополнения лексики языка. Таким образом, необходимо определить при помощи каких моделей образуются лексические единицы.

В силу того, что туристическая терминология изобилует многокомпонентными терминами и предтерминами, можно заявить, что в исследуемых языках преобладает синтаксический способ терминообразования. В терминологии английского и арабского языков наиболее распространенный вид терминов – атрибутивное словосочетание (free baggage – أمتعة مجانية (бесплатный багаж), international tourist – سائح دولي (международный турист), holiday season – موسم العطلات (сезон отпусков)).

Следует отметить, что в английской терминологии присутствуют и иноязычные заимствования. Заимствованы в основном французские лексемы (couchette (франц.) – couchette (англ.), tour (франц.) – tour (англ.), excursion (франц.) – excursion (англ.)).

Подводя итог проведенному анализу, можно утверждать, что терминологическая система туризма английского и арабского языков находится в стадии формирования и способна развиваться и пополняться за счет терминологических сочетаний и словосложения

Список литературы:

1. Аванесова Г.А. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник. М.: Аспект Пресс, 2002. 367 с.
2. Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Моск. лицей. 1993. 309 с.
3. Рябова И.А. Словарь международных туристических терминов. М.: Книгодел: МАТГР, 2005. 466 с.
4. Dr. Ahmad M. al-Dubayb. Lexicon of touristic terms (English – Arabic). Saudi Commission for Tourism and Antiquities. 2013.
5. الخليج. والفندقة السياحة كلية. والسياحة السفر مصطلحات. الهادي عبد أحمد مبارك